

Miqdor konsepti. Son kategoriyasini o'rganishdagi qiyosiy-lingvistik tahlil.

Axunova Moxidil

Tayanch doktorant
Farg'ona davlat universiteti

Key words

son, miqdor, kategoriya, birlik, ko'plik, interferensiya.

Annotatsiya

Ushbu maqolada inson hayotiga raqamlar sistemasining bog'liqligi, ularning kelib chiqishi, o'zbek, rus va ingliz tillaridagi raqamlarning yasallishidagi tafovutlar, sanaladigan va sanalmaydigan otlar, miqdor konseptini o'rganishdagi interferensiya hodisasi, otlarning birlik va ko'plik shakllari qiyosiy tahlili olib borilgan.

Kirish

Har bir tilning tarkibi turkumlardan iborat. Har bir predmet esa sanoqqa yoinki, miqdorga moyildir. Hatto, otlar bilan hech qanday raqam qo'yilmagan taqdirda ham, sanaladigan otlar o'zi bilan mantiqan 1 raqamini olib yurdi. Sonlar miqdor anglatuvchi matematik mavhum birlik sanaladi. Dastlab, insonlar cho'plar, daraxtlardagi kesik va g'urrallar orqali sanoqni amalga oshirganlar. Keyinchalik esa, miqdorni ifodalash uchun insoniyat hayotida zarurat oshib borgan va ular raqamlarni ixtiro qilishga muvaffaq bo'lganlar. Linvgokulturologik nuqtayi nazardan barcha xalqlarning o'z sanoq sistemalari va ularning yozuvdagi uslubi turlicha bo'lgan va ular turli vaziyatlarda rivojlanib borgan. Tadqiqot obyekti o'zbek, rus, ingliz tilidagi otlarning son shakli va 20gacha bo'lgan raqamlarning etimologik lingvistik tahlili. Lekin miqdor konseptining aynan interferensiya jihatdan ochib berilgan holatlari, qiyoslangan masalalari ko'rib chiqilmagan. Sonlarni o'rganish va o'rgatishda mavjud anglashilmovchilikni oldini olish, ularning etimologiyasiga ham nazar solish zarurligi haqida muallifning qarashlari bayon etilgan.

Adabiyotlar sharxi

Ushbu mavzu yuzasidan bajarilgan tadqiqotlar, ilmiy izlanishlar, tahlillar, yechimlar va tavsiyalar to'laqonli o'rganilmagan bo'lsada, tarixiy manbaalar, zamonaviy

adabiyotlar va bugunning zabardast olimlari ishlarida qisman yoritib o'tilgan. Bugungi kunga qadar Nurmanov, Safarov, S.Zokirova, N.Yusupovalar ushbu mavzuga oid ilmiy ishlar, monografiya va adabiyotlarda ma'lumotlar keltirib o'tganlar. Nurmanov tomonidan o'zbek tilshunosligiga tamal toshi qo'yilib, unda barcha til sohalari yaxlit sistemaga solingan. Mavzular tartiblangan. Bu Nurmanovning 3 tomli yig'ma jildiga kiritilgan va aynan ularda son so'z turkumi, ilmiy atamalar va muammolar yoritilgan.

Shuningdek, F.Safaroning 2004-yilda nashr etilgan "O'zbek tilida son-miqdor mikromaydoni" deb nomlangan qo'llanmasi, nomzodlik dissertatsiyasi, "Kognitiv tilshunoslik" kabi kitoblarida o'zbek tilidagi son so'z turkumi, uning shaxs ongida miqdor konseptiga aylanishi, falsafiy jihatdan esa miqdor universal emas individual tushunchaligi haqida keng ma'lumot berilgan. FarDU dotsenti S.Zokirovaning monografiyasida tildagi ko'plab hodisalarning atamaları nomi yaxlit konkret tarzda yoritilgan va son, birlik va ko'plik munosabatlariga to'xtalangan.

Nomlari zikr etilgan barcha olimlarning tadqiqotlari bugungi zamonaviy tilshunoslik muammolariga bevosita qo'yilgan yangi qadam va debochadir. Aynan ular yoritgan masalalarning elementlaridan yaxlit bir masalani son va miqdor konseptida interferensiyani ko'rilishi ushbu mavzular ustidagi izlanishlardan farqlanadi.

Metodlar

Maqolada tarixiy faktlar, qiyosiy tahlillar, taqqoslash va chog'ishtirish orqali o'rganilgan. Etimologik nuqtai nazardan izohli lug'atlarga, tarixiy va zamonaviy lingvistik statistik ma'lumotlarga tayanilgan.

Natijalar

Lingvistikada raqamlar, miqdorni bildiruvchi so'zlar, birlik va ko'plik munosabatlari son kategoriyasiga borib taqaladi. Son esa o'z o'rnida ot bilan bog'lanadi. Otlarda ziddiyat holida bo'lgan birlik va ko'plik ma'nosi va bu ma'noni ifodalovchi shakllar sistemasi grammatik son kategoriyasini tashkil etadi.

Sonning gapdagi vazifalari turlicha bo'lib, aynan ot so'z turkumida uning birlik yoki ko'plik shaklini aniqlab beradi. Masalan: Reklamaning o'sishi YouTube, Telegram, Instagram, Google va boshqa onlayn platformalarning o'sishini ham tezlashtirdi. Bunda: reklamaning-birlikda, o'sishi-otga moslashgan fe'l ham birlikda; "onlayn platformalarning o'sishi" da esa, ot: onlayn platformalar-ko'plikda, o'sishi-fe'l birlikda. Mana bu o'zbek tili grammatikasidagi nomutanosib holat hisoblanadi.

Garchi ot va fe'l shaxsda moslashgan bo'lsada (3-shaxs), lekin ular sonda moslashmagan (ot ko'plikda, fe'l birlikda). Tildagi ushbu holat o'zbek tilidan boshqa tizimdagi til foydalanuvchilari uchun interferensiya hodisasini keltirib chiqaradi. Masalan, ingliz tilida ot birlikda yoki ko'plikda bo'lganda, fe'l ot bilan bir xil son nisbatida bo'ladi. M: The advertisement is multiplying. Online platforms are multiplying. Is- 3-shaxs birlik, are-ko'plikda moslashgan.

Mantiqiy va grammatik sonni aralashtirmaslik kerak. Masalan, jamlovchi ot ([xalq], [qo'shin], [poda], [suruv]) mantiqan predmet jamini bildiradi, lekin grammatik jihatdan birlikda deb qaraladi. Bu vaziyatda muallif nazarda tutgan mantiqiy sonni miqdorni anglatuvchi birlik (miqdor konseptiga oid) deb atasak xato bo'lmaydi. Odatda konsept tushunchasi kognitiv tilshunoslikka oid hisoblanib, bu inson ongida yuzaga keluvchi mantiqiy sonidir. Aslida yuqoridagi reklama haqidagi misolda ham "reklamaning o'sishi" birikmasidagi reklama so'zida, aslida reklamalar (ya'ni) ko'plik nazarda tutilgan. Bu vaziyatda esa reklamaning 3-shaxs birlik nisbatda turishi uning umumiy ma'noda ishlatilganini ifodalaydi. O'quvchi aynan gap faqat bir reklama turi haqida gap ketmayotganini ongli ravishda kontekstdan tushunadi. Shunga ko'ra onlayn platformalarning o'sishi da esa, agar bir

platformalarni birlikda qo'llaydigan bo'lsak, aynan bir predmetni nazarda tutayotgan bo'lib qolamiz va bu kontekst ma'nosiga mantiqan mos kelmaydi.

Gapning ega va kesimi sonda moslashishiga interferensiya hodisasining o'zbek va ingliz tillarida aksincha holati ham bor. Bunda zamon katta rol o'ynaydi. M: Qadimgi yahudiylar charm, jun, qamish va yog'ochdan poyabzal yasashgan. Yahudiylar-yasa-sh-gan. Bu misolda -sh qo'shimchasi ko'plik ma'nosini bildiradi. Agar huddi shu gapni birlikka aylantiradigan bo'lsak: yahudiy yasagan ga o'zgaradi va natijada -lar va -sh olib tashlanadi. Lekin o'zbek tilida "Yahudiylar yasa-gan-lar" desak ham xato bo'lmaydi. O'zbek tilida ega ko'plik shaklda bo'lsa, o'tgan zamonda bo'lsa ham kesim moslashadi. (yasashgan, yasaganlar). Ingliz tilida aynan o'tgan zamon shakllarida kesim barcha shaxslar uchun farqsiz qo'llanadi. Bu bir tomondan rus, o'zbek, arab, fransuz tilidan farqli bo'lib, shu tilde so'zlashib ingliz tili o'ranuvchilari uchun interferensiya hisoblansada, lekin, aksincha, osonlik va qulaylik tug'diradi.

Sanaladigan va sanalmaydigan otlar mavzusi ham songa taalluqlidir. qanday otlar sanalmaydi? Moddiy va mavhum otlar. Moddiy va mavhum otlar donalab sanalmaydigan otlardir. Ular faqat birlikda ishlatiladi. Shuningdek Cambridge lug'atida sanalmaydigan ot faqat bir shakli va ko'plik shakli bo'lmagan, oz yoki ko'p bo'lgan predmetlardir. Misol uchun: "issiqlik" sanalmaydigan ot. Ingliz tilidagi izohli lug'atlarda ot turkumiga oid nomlar izohi oldiga "U" (uncountable-sanalmaydigan) va "C" (countable-sanaladigan) xarflari qo'yiladi. Lekin o'zbek tili izohli lug'atida bunday belgili ma'lumot berilmagan. Bu turli tizimda tadqiqot olib boruvchilar uchun qiyinchilik tug'diradigan holat.

O'zbek va ingliz tilidagi sanalmaydigan otlarni qiyoslashda muammolar anchagina. Masalan massadan iborat bo'lgan predmetlar odatda ikkala tilda ham sanalmaydigan ot hisoblanadi. Masalan: flour-un. Miqdorlash jihatdan ikkala tilda ham deyarli bir xil. Lekin o'zbek tilida ko'pincha og'zaki nutqda (asosan savdo shoxobchalarida) un+lar holati uchraydi. : Yakkabog' bozorida unlar narxi bilan tanishing. Bu holatda unlar un turlari ma'nosini ifodalaydi. Lekin news (yangilik) doimo sanalmaydigan ot sanaladi. Bunda o'rganuvchilar newsni new+s=news sifatida kesimni ko'plikka moslab ishlatishi mumkin. News are good always. Va, albatta, bu xato. Lekin aslida news so'zining etimologiyasiga ko'ra o'rta asr ingliz tilida "yangi"ning ko'pligi, eski fransuz tilida noveles yoki Lotinda nova

“yangi narsalar” so‘zining birlashmasidan hosil bo‘lgan. Asrlar osha esa news sanalmaydigan, -s suffiksi esa o‘zakka birikib ketgan otga aylangan. O‘zbek va rus tillarida yangilik, новость so‘zlari sanaladigan ot sirasiga kiradi.

Munozara

Sanoq sonlar masalasi. Insoniyat nima uchun 10 ta raqam yaratgan? Buning javobi bugungi kunda ham har bir insonning hayotida mavjud bo‘lsa kerak. Ya’ni, insoniyat hayoti davomida yashash uchun kurashib keladi. Hayotida davomida ehtiyojlarini qondirish uchun unga ko‘proq predmetlar kerak. Jamiyatda yashash uchun muloqot kerak. Ikkalasi mushtarakligida vujudga kelgan konsept esa miqdor konseptidir. Miqdorni aniqlashning eng oson va qadimiy hisoblash texnikasi esa barmoqlardir. Qadimda insonlar qo‘l barmoqlari orqali sanaganlar. Barmoqlarning raqamga aloqasini Rim raqamlari isbotlab beradi. Qadimgi yevropa xalqlari Rim raqamlaridan foydalanganlar. Lekin yozuv va raqamlarning talaffuzi barcha xalqlarda aksar turlicha va yoki o‘xshash hodisa hisoblangan.

Ingliz tilidagi ten-10, o‘zbek tilidagi o‘n va rus tilidagi десять so‘zlarini olaylik. Ingliz tilida 13dan 19 gacha raqamlar nomiga -teen suffiksi qo‘shiladi. Bu esa ten (o‘n) so‘zining qo‘shimchaga aylanib, talaffuz evolyutsiyasi natijasida -teen ga aylanishidir. Lekin o‘zbek tilida 10 dagi o‘n so‘zi 11 dan 19 gacha bo‘lgan

sonlarda qo‘shimcha yoki prefiks sifatida emas, qo‘shma so‘z sifatida tarkibga kiritilgan. Masalan: 15= o‘n+besh; Rus tilidagi 11 dan 19 gacha bo‘lgan sonlarga -надцать suffiksi qo‘shilgan go‘yo. Lekin aslida: один (o‘zak)+на (interfiks)+ десять (o‘n)= одиннадцать kabi hosil bo‘lgan. Bunda ingliz tilidagi eleven va twelve (11-12) yuqoridagi qoidaga bo‘ysunmaydi. Ana shu ham til o‘rganuvchilarda yanglishishni keltirib chiqaradi. Rus va o‘zbek tillari esa bu borada o‘xshash. 13 thirteen da (threeteen emas), 15 fifteen da (fiveteen emas) dissimilyatsiya hodisasi kuzatilgan.

Xulosa

Turli tizimli tillarda otlarning shaxs-son shakli fe‘lga mutanosib bo‘ladi. Lekin ayrim istisnolarda qoidaga to‘g‘ri kelmasligi mumkin. Ingliz tilida o‘tgan zamon fe‘llarida (was/were bundan mustasno) son xususiyati belgisi, egaga moslashish kuzatilmaydi. Otlarning sanaladigan va sanalmaydigan turlari bir tildagisi boshqasiga mos kelmasligi mumkin. Sonlarning kelib chiqish, yasalish tarihi o‘xshashligining tahlili til o‘rganuvchilarga osonlik tug‘diradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Sayfullayeva R.R., Mengliyev B.R., Boqiyeva G.H., Qurbonova M.M., Yunusova Z.Q., Abuzalova M.Q. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. O‘quv qo‘llanma. - T., «Fan va texnologiya», 2009.

2. M.N.Madaminov. “Brendlash va korxonalar uslubini ishlab chiqish” “Amir” poyafzal ishlab chiqarish korxonasi misolida. Monog afiya. – F.2023.

3. S.M.Zokirova. Tillar tadqiqida

kontrastiv lingvistika ilmiy paradigmasining o‘rni. monografiya.- F. 2021

4. Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles. Destination B1Grammar&Vocabulary.-Macmillan.2015

5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. С жилд.